

Plan de acción para mejorar el clima organizacional dentro del Sector Salud: Municipio de Chimalhuacán

M. D. Coria Lorenzo^{1*2}, Pérez González^{1*3}, A.E. Márquez Ortega^{1*3}.
Subdirección de Posgrado¹, Lic. en Administración^{1*2}, e Ingeniería Química^{1*3}
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán¹,
Primavera s/n Santa María Nativitas, C.P. 56330 Chimalhuacán, Estado de México.
loliscoria2509@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Este trabajo muestra los factores que inciden en el comportamiento de las empleadas que laboran en el Sector Salud, división del Centro de Salud Comunitario en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México. El objetivo es analizar los factores que inciden en el deficiente clima organizacional que existe dentro del área de enfermería y asistencia a médico familiar en esta clínica, el estudio se desarrolla en función de las dimensiones: comunicación, motivación laboral y trabajo en equipo. Los resultados se fundamentaron en la puesta en práctica de un plan de acción que permita mejorar el clima organizacional de esta área en la institución, a través de la implementación de dos teorías la Motivacional de Frederick Herzberg y la "X", "Y" de Douglas McGregor.

Palabras clave: *Clima Organizacional, Comunicación, Motivación.*

Abstract

This study is focused on studying the factors that affect the behavior of the employees who work in the Health Sector of a Health Center in the Municipality of Chimalhuacán, State of Mexico. This study is based on the Employees that occupy a position of Family Physician assistant within the community outpatient service. The study analyzed the factors that affect the poor organizational environment that exists in this area of the clinic based on the dimensions: communication, work motivation and teamwork. The results were based on the implementation of an action plan to improve the organizational environment in this institution, through the implementation of two theories, the Motivational by Frederick Herzberg and the "X", "Y" by Douglas Mc Gregor.

Key Word: *Organizational Environment, Communication, Motivation.*

Introducción

Cuando se habla de organización, se habla al mismo tiempo de personas y recursos. De acuerdo con León [1] "una organización es en el sentido más amplio, un acuerdo entre personas, para cooperar en el desarrollo de una actividad". Las personas son las que complementan el ambiente que se vive cotidianamente en estos lugares (organizaciones), esto es definido también por la cultura organizacional y otras variables existentes dictaminados por la organización. Según Chiavenato [2] define a la cultura organizacional como "un sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización o dentro de una subunidad los cuales además de guiar, orientan la conducta de sus miembros".

En la actualidad, dentro de las organizaciones, se ha analizado, también comprobado que las personas suelen ser más productivas en un ambiente fraternal, agradable, con todos los recursos que tienen a su favor dentro de su centro de trabajo. De esta manera, tanto el trabajador como la organización se ven beneficiados mutuamente. Si esto se lleva a cabo, la percepción interna de esta cambiará de manera favorable para ambos, se convertirá en una nueva forma de vida organizacional. Esto traerá como consecuencia que las personas que pertenecen a otras áreas, al ver los resultados que se están alcanzando (en consulta externa) consideren la posibilidad de poner en práctica las

acciones necesarias para poder mejorar su clima organizacional dentro de otras áreas. Es una labor compleja, pues cada individuo que participa dentro de esta organización tiene su propia personalidad e individualidad, sin embargo, es factible el lograr la mejora del clima a nivel de toda la organización, pero por el momento solo se tratará en este documento el área de consulta externa.

Es de trascendental importancia que las organizaciones mantengan un capital humano eficiente y feliz en sus filas, porque representan un alto valor, por su talento, sus capacidades, su experiencia y por supuesto de su profesionalismo que es crucial para alcanzar sus objetivos institucionales, grupales e individuales, esto se traduce a que la productividad **y/o** competitividad siempre imperarán en su contexto respectivo. Para ello es importante que este capital humano sea bien administrado. De acuerdo con Werther, Davis y Guzmán [3], el propósito de la administración de capital humano es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social.

En pleno siglo XXI hay empresas y organizaciones que omiten la importancia de un buen ambiente laboral para sus empleados, esto puede ser corroborado mediante cuestionarios que han sido aplicados a los trabajadores de este sector (salud) en algunas poblaciones, ciudades, y en distintos países se han aplicado este tipo de cuestionarios con la intención de medir el clima organizacional.

Para llevar a cabo un estudio de clima organizacional es conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. En este caso se cita la investigación realizada en una clínica de salud pública de la Habana, Cuba. [4], En esta investigación entre las alternativas para estudiar el clima organizacional se destaca la técnica de Litwin y Stinger, tales autores utilizan un cuestionario basado en la existencia de 9 dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada institución de salud. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización como estructura, responsabilidad, motivación, comunicación, desafíos, recompensa, cooperación, conflictos e identidad. Los gerentes y jefes departamentales suelen lidiar con problemas de distinta naturaleza que derivan directamente de un mal clima organizacional.

El clima organizacional es la expresión personal de la “percepción” que tanto los trabajadores como los directivos se forman de la empresa a la que pertenecen, este incide directamente en el desempeño de esta. Robbins [4]. Otro factor que también incide de manera directa en el mal clima organizacional en esta institución es la cultura organizacional, esta representa las normas informales, no escritas, que orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de una organización, estas dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales.

La cultura organizacional “es el conjunto de hábitos y creencias establecido por medio de normas, valores, actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de la organización. Chiavenato [5], entonces se deduce que, debido a lo mencionado, el capital humano suele perder la motivación y el interés de ser más productivo, este inconveniente entorpece de manera paulatina los objetivos organizacionales, si esto se agrava puede llevar al fracaso a cualquier tipo de empresas u organización. Para Munch Galindo [6], la motivación ejecuta los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante una guía de los esfuerzos del grupo social, a través de la motivación, comunicación y supervisión. Un empleado que no está motivado realizará su trabajo simplemente por rutina, sin añadir a ello un valor agregado que le permita lograr la satisfacción del usuario (derecho habiente).

Dada la importancia de lo mencionado, se afirma que mantener un buen ambiente de trabajo es la columna vertebral del éxito organizacional. Pero para saber si el capital humano tiene una buena percepción de su ambiente se necesita escucharle, evaluar sus necesidades, además de analizar de manera asertiva los factores que le aquejan beneficiando al ambiente organizacional sobre todo al descubrir las áreas de oportunidad para poder atacar de manera efectiva los factores negativos que impiden alcanzar el camino del triunfo, lo cual equivale a empleados motivados, más

comprometidos que alineen su desempeño y comportamiento con la misión y visión establecidos por el nivel gerencial o estratégico.

Cambiar el comportamiento de los empleados mediante la percepción de su ambiente es una tarea difícil, pero los gerentes deben velar por los intereses de la organización por ello deben buscar continuamente mantener la guardia alta ante todas las variables negativas que impiden alcanzar un rendimiento superior al esperado y lograr que la organización a la cual pertenecen pueda: mantenerse en constante crecimiento.

Como ya se hizo mención renglones arriba, este trabajo se llevó a cabo dentro de una Institución del sector salud que se encuentra en el Municipio de Chimalhuacán en el Estado de México, y como se citó con anterioridad uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan las empleadas del área de consulta externa es que no existe un buen clima organizacional el cual permita se preste un servicio de calidad a la comunidad de esa localidad que acude día a día a ese servicio, por lo tanto la intención de este documento es lograr la mejora del clima organizacional en dicha área.

Metodología

El presente estudio está sustentado en una metodología cualitativa, con un estudio de naturaleza descriptiva, la cual según Sampieri [7] es aquella que está basada en describir las cualidades y características del objeto de estudio, en este caso lo que se busca es identificar cuáles serán las acciones y/o estrategias que se llevarán a cabo para poder mejorar el clima organizacional dentro de esta institución que como ya se mencionó brinda servicios de salud a la comunidad. La investigación fue realizada durante el periodo de 2018 a 2019 en una clínica del sector salud dentro de uno de los municipios del Estado de México y los trabajadores que fueron considerados en este estudio son 10, estos ocupan el cargo de asistentes de los médicos que brindan el servicio de consulta externa.

Dentro de las causales de este problema se detectan las siguientes: falta de compromiso del empleado, mala comunicación entre jefe y subordinado, falta de motivación laboral, nulo trabajo en equipo. Todo esto ha generado la falta de compromiso de estos empleados para con la organización, esto se pudo corroborar con la aplicación de una encuesta realizada a las empleadas de esta área.

En la gráfica que a continuación se presenta se incluye un ejemplo de la encuesta (instrumento utilizado) que se aplicó a estas empleadas. Por falta de espacio dentro de este documento solo se muestra como ejemplo uno de los 10 ítems que contenía el instrumento de estudio. Se considera particularmente a este ítem porque es el punto de partida de este estudio. El cuestionamiento fue: ¿Me siento realmente parte de esta institución? Como puede observarse en esta gráfica 88% de los encuestados afirmaron no se sentirse parte de la institución y solo el 12% contestó afirmativamente, con estos porcentuales, de positividad, se decidió la puesta en práctica de un plan de acción.

Figura 1. Fuente propia. Material e instrumentos de trabajo

Dentro de los factores en estudio se encuentran la comunicación y la motivación, ambas van de la mano ya que, para poder motivar, se necesita saber comunicar. Por ello, es importante que el jefe inmediato (médico) se interese por conocer a su personal, para ello, deberá implementar estrategias

que le permitan mantener una comunicación adecuada con su personal, así conocerá sus necesidades e inquietudes, lo cual le permitirá encontrar la mejor manera de crear un ambiente de trabajo más saludable, crear sinergia con el equipo de trabajo, al tiempo de mantener la motivación en el personal. Las actividades de este plan fueron presentadas a los médicos, jefes directos de las asistentes, con el propósito de hacer saber a ambos lo que se pretende lograr con este trabajo, cuya finalidad es mejorar el clima laboral en el área de consulta externa.

Ahora bien, este plan se presentó a los involucrados en sus 2 etapas:

1. En la etapa uno: Los médicos les hacen saber a sus asistentes lo que la organización espera de ellas, es decir, cuáles son las metas que debe cumplir, brindar una atención de calidad al derecho habiente. Si el empleado realiza su actividad de manera adecuada, logrará el reconocimiento de forma motivacional de su jefe inmediato, que consiste desde una felicitación hasta un incentivo extra por su buen desempeño.
2. Etapa dos: El jefe inmediato (médico), debe crear un ambiente laboral agradable que propicie la buena comunicación y la colaboración en equipo, para ello estará pendiente de las necesidades de su personal, solo así logrará la sinergia, logrando el compromiso de sus subordinadas. Además, debe implementar estrategias que le permitan mantener motivadas a sus asistentes, de esta manera trabajarán con mayor entusiasmo.

Una vez expuesto al personal las características de este plan de acción, este se puso en marcha a partir del último cuatrimestre del 2018 y finalizó en diciembre de 2019. El plan consistió en la implementación de 2 teorías motivacionales (Herzberg y Douglas Mc Gregor). Con este plan se pretende lograr la mejora del clima laboral de las 9 asistentes, ello implicó que los médicos se involucraran de manera directa, pues la idea es que conozcan mejor a sus asistentes. Todo esto trae como consecuencia la mejora del clima organizacional. Al final del día se logró que médicos y asistentes hicieran sinergia y aprendieran a trabajar en equipo. (Los resultados comenzaron a observarse a partir del sexto mes en que fue puesto en marcha este plan).

Implementación de la Teoría de Frederick Herzberg

Ante la falta de un buen clima laboral dentro del área de consulta externa de este Centro de Salud, a través del análisis de algunas teorías motivacionales, se decide poner en marcha la teoría de Herzberg y la teoría de Douglas Mc Gregor, la teoría "X" y la teoría "Y". Ambas se consideran teorías de los factores que pueden incidir de manera positiva en mejorar el clima organizacional: motivación, comunicación y trabajo en equipo.

Se dio inicio con la teoría de Herzberg retomando los aspectos que tienen que ver con la motivación hacia el trabajo. La motivación hace que el individuo considere que su labor dentro de la organización es tomada en cuenta, esto hace que tenga sentido de pertenencia hacia esta, además de crear en él un sentimiento de responsabilidad organizacional, pues al ser reconocida su labor, él trabajador se siente realizado y comprometido a efectuar cada vez mejor su actividad.

La motivación; menciona González [8] que es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.

Herzberg [9] determinó que existen dos factores que inciden en la satisfacción del trabajo.

- Los motivadores o intrínsecos al trabajo tales como: logro, reconocimiento, trabajo en sí, progreso y desarrollo. Así mismo, contribuyen a la satisfacción de las necesidades de alto nivel de autorrealización y estima, mejorando notablemente el desempeño en el trabajo.
- Los factores externos o de higiene, que comprenden las políticas de la empresa, sueldo, posición, seguridad, relación con superiores y subordinados. De igual manera, estos factores satisfacen las necesidades fisiológicas de seguridad y afecto. Estos ayudan a mantener un buen ambiente de trabajo.

En la tabla número 1, se presentan algunas de las estrategias que se sugiere poner en práctica para poder mejorar el clima organizacional en esta Organización.

Estrategias para el enriquecimiento del trabajo

Tabla número 1 Fuente: Herzberg (1968) "One more time: How to motivate Employees" Pág.59

Estrategias	Motivadores implicados
Eliminar controles innecesarios.	Responsabilidad y éxito personal.
Aumentar la responsabilidad de lo empleados en su trabajo.	Responsabilidad y reconocimiento.
Asignar los empleados a unidades naturales y completas de trabajo (módulo, división, sección, etc.	Responsabilidad, éxito, reconocimiento.
Conceder más autoridad y autonomía a los empleados en sus actividades.	Responsabilidad, logro y reconocimiento.
Elaborar informes periódicos sobre la calidad del desempeño y ponerlos directamente a disposición de los empleados, más que del supervisor.	Reconocimiento interno.
Introducir nuevas y más interesantes tareas y formas de hacer el trabajo.	Capacitación y aprendizaje.
Asignar a los individuos tareas específicas o especializadas que les permitan convertirse en expertos.	Responsabilidad, capacitación y avance laboral.

Con esta teoría se pretende poner en marcha agentes motivadores tales como: dar un reconocimiento público a las empleadas por su buen desempeño, dar un día de asueto con goce de salario y otorgar un día de salario extra al final de cada mes a aquellas empleadas que hayan logrado mejorar su desempeño, es decir, llegar puntuales a su lugar de trabajo, no faltar a lo largo del mes, cumplir con las funciones de su puesto de trabajo: realizar la toma de presión correspondiente a los pacientes antes de su cita médica, llevar la agenda de las citas médicas mensuales de los pacientes diabéticos e hipertensos, proporcionar el instrumental necesario al médico durante su consulta y asistirlo en cualquier situación que este necesite. Para que esto se logre es necesario que el médico mantenga una comunicación efectiva con su asistente, solo así se logrará la mejorar el clima organizacional en esta institución.

Teoría "X" y Teoría "Y" de McGregor

Douglas McGregor es el creador de las teorías "Teoría X" y "Teoría Y". Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. "Después de observar la manera en que los gerentes tratan con sus empleados, McGregor concluyó que la opinión de aquellos sobre la naturaleza humana se basa en un conjunto de premisas con las que moldean su comportamiento hacia sus subordinados." La Teoría X postula cuatro premisas de los gerentes:

1. A los empleados no les gusta el trabajo y, siempre que pueden, tratan de evitarlo.
2. Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos o amenazarlos con castigos para conseguir las metas.
3. Los empleados evitarán las responsabilidades y pedirán instrucciones formales siempre que puedan.
4. Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del trabajo y exhibirán pocas ambiciones.

Como contraste con estas ideas negativas sobre la naturaleza humana, McGregor señaló cuatro premisas que llamó teoría Y:

1. Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o jugar.
2. Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los objetivos.

3. La persona común puede aprender a aceptar y aún a solicitar responsabilidades.
4. La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la población y no es propiedad exclusiva de los “puestos administrativos”

En la teoría X, se supone que las necesidades de orden inferior dominan a los individuos. En la teoría Y, se asume, que rige las necesidades de orden superior. El propio McGregor sostenía la convicción de que las premisas de la teoría Y son más validas que la teoría X. Por tanto, proponía ideas como la toma participativa de decisiones, puestos de trabajo de responsabilidad y estimulantes, buenas relaciones entre los grupos, como medios para aumentar al máximo la motivación laboral de los empleados.

Las premisas de una y otra teoría serán las apropiadas dependiendo la situación, considerando que la base de toda motivación consiste en hacer el trabajo atractivo, lleno de satisfacciones para quien lo ejerce, se considera importante que el trabajo se debe hacer más fácil y agradable Chiavenato [10], por lo que toca a esta teoría las acciones que se pondrán en marcha serán las siguientes: el jefe, a través de la puesta en marcha de la teoría. Debe poner en práctica la confianza y la comunicación efectiva con su personal, esto permite que las empleadas se sientan seguras, que actúen por iniciativa propia, asumiendo sus responsabilidades, al tener claras las metas de la organización (misión y visión), trabajarán en equipo respetando la individualidad entre compañeras, esto hará que el clima organizacional sea cada día más agradable, pues habrán aprendido a mantener una buena comunicación, a trabajar en armonía. Básicamente estarán aplicándose los postulados de la teoría “Y”.

Resultados y discusiones

De acuerdo con lo aquí planteado puede observarse la importancia que tiene para cualquier organización el aprender a comunicarse de forma asertiva con su personal para lograr que este aprenda a trabajar en equipo ayudándose mutuamente para lograr las metas de la organización. A su vez mejorando el clima organizacional para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Por lo tanto, El jefe como subordinados están involucrados en esta labor. De acuerdo con este estudio, se espera que los resultados comiencen a observarse a partir de los 6 primeros meses de la puesta en práctica de dicho plan. (Mejora del clima organizacional).

Se busca que los beneficios impacten de manera interna como externa. Ahora bien, internamente se observa la mejora del clima organizacional y al exterior se percibe la complacencia de las personas que hacen uso de los servicios de este centro de salud.

Parte de los buenos resultados que este plan trajo consigo fue que jefes (médicos) y subordinados (asistentes) comenzaran a trabajar en equipo para así brindar un buen servicio a la comunidad.

Se presenta la tabla número 2, dónde se muestra cómo es que se encontraba el clima organizacional antes y después de la puesta en marcha de estas acciones en pro de la mejora. Se plasma de la primera a la segunda medición mostrándose un incremento de mejora en la comunicación de 0.35 al poner en marcha las primeras acciones, después al poner en marcha el plan total se da una mejora de 5.38, por igual, se da un incremento en la mejora de los siguientes dos rubros motivación y trabajo en equipo. Dicha información se obtuvo de la encuesta que se aplicó a las 9 empleadas, antes y después de la puesta en marcha del plan de mejora del clima organizacional. Esta consta de 10 ítems.

Tabla número 2. Fuente propia promedio en la mejora del clima organizacional.

Indicador	Promedio de la primera medición (antes)	Porcentaje	Promedio De la segunda Medición (después de poner En marcha las acciones)	Porcentaje	Porcentaje De mejora una vez que se pone en marcha el plan de mejora.
Comunicación	3.02	75.5%	3.37	84.25%	8.75
Motivación	2.95	73.75%	3.37	84.25%	10.5
Trabajo en equipo	2.89	72.25%	3.40	85%	12.75%

Trabajo a futuro

Se pretende hacer extensivo esta práctica del Plan de Acción, de mejora del clima organizacional entre los involucrados de otras instituciones del Sector Salud dentro del entorno del Oriente del Estado de México en las cuales se detecte que prevalece un mal clima organizacional. Se buscará hacer hincapié en los siguientes rubros:

- *Poner en marcha la técnica de reorganización administrativa, denominada empowerment:* para dar mayor autoridad de responsabilidad al personal que labora en esta clase de unidades de salud en sus respectivas áreas por causa efecto del servicio que otorgan en función de clientes; en su mayoría al momento de recibir el servicio están vulnerables por su delicada salud.
- *Mantener de manera permanente pláticas motivacionales:* llevar a cabo pláticas motivacionales a todos los empleados del área de consulta externa para que éstos puedan mejorar su clima organizacional, para que de esta manera brinden un servicio de salud con calidad a los pacientes que así lo requieran.
- *Realizar actividades constantes de motivación personal,* tal como: reconocimiento al empleado del mes, se solicita que el centro de salud ponga en práctica el reconocimiento de sus empleados, esto aumentará el nivel de motivación, satisfacción y compromiso de todos ellos.
- *Capacitar,* a través de curso taller la integración de equipos de trabajo: Este taller deberá de impartirse de manera permanente, así se estará reforzando el espíritu de equipo. Pero sobre todo deberá de ser impartido al personal de nuevo ingreso, esto hará que a los nuevos individuos les cueste menos trabajo adaptarse a la organización.
- *Conociendo a tus empleados:* Cada fin de mes los jefes destinaran un día y una hora determinada para convivir con sus subordinados, puede ser que se reúnan para desayunar, o bien, para comer, esto ayudará a mejorar la convivencia diaria entre jefes y subordinados. De esta forma se conoce más a los empleados y/o equipo de trabajo en este tipo de reuniones "informales" deben reforzarse dentro del propio trabajo.

Conclusiones

La puesta en marcha de este plan de mejora, permitió comprobar que el haber implementado dentro de esta organización una parte de las aportaciones de las teorías de Herzberg y Douglas Mc Gregor dio excelentes resultados, pues se logró que las empleadas se sintieran realmente parte de la organización pues por primera vez se tomó en cuenta sus ideas, inquietudes y opiniones para la mejora del clima laboral, ello derivó en la mejora de la comunicación entre jefe-subordinado y subordinado-subordinado. Los resultados obtenidos en los individuos del área de consulta externa de este centro de salud fueron favorables, esto se pudo observar, a través de los comentarios de boca en boca de las mismas empleadas.

También se logró observar el cambio de actitud de estas empleadas hacia como perciben ahora a la organización, pues ahora su centro de trabajo se ha convertido en lo que pocas organizaciones pueden ofrecer en la actualidad a sus empleados, "a great place to work", al decir esta frase, no me refiero al aspecto monetario, sino a la forma en como los empleados son tratados por sus jefes, cómo es que se da la cordialidad en la convivencia laboral del día a día.

Así mismo, se hace mención que se logró ver que los individuos subordinados ahora se sienten valorados y estimados por sus jefes, esto induce que las personas (objeto de estudio) quieran permanecer en esta organización. Saben que, aunque no siempre la recompensa por su buen desempeño será de naturaleza económica, el simple hecho de sentirse valorado(a) como un ser humano pensante, proactivo, entusiasta que hace el trabajo de la mejor manera para que la institución funcione; dando un servicio al cliente que ingresa como al que sale y éste se valla satisfecho, feliz de haber recibido un trato cordial, por todo el personal. Hay que recordar que un

paciente es un cliente vulnerable, que debe enfrentarse a un espacio del Sector Salud (hospital), que no siempre para él es agradable asistir, el cliente necesita emocionalmente un buen sentir en el trato, requiere de un servicio, cordial, amable, empático por todo el personal que le atiende, El buen trato se logra, sólo cuándo el empleado se siente a gusto en lo que hace dentro de su institución laboral, esto indica que está rodeado de un buen clima laboral.

Referencias

- [1] León Betancourt Alberto, Organización y administración. Un enfoque de sistemas, pp 19-21, 1985.
- [2] Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración. p. 319,2006.
- [3] Werther, Davis y Guzmán, Administración de recursos humanos. Gestión del capital humano, pp.6-7, 2009.
- [4] Revista médica electrónica, versión On-line.Vol.34, n°5, Matanzas, sept.-oct. 2018 ISSN 1684-1824.
- [5] Robbins Stephen, Comportamiento organizacional, p. 531, 2009.
- [6] Chiavenato Idalberto, Administración de recursos humanos, el capital humano de las organizaciones, pp,125-127, 2011.
- [7] Munch Galindo Lourdes, Fundamentos de administración, p. 147, 2017.
- [8] Sampieri Roberto, Metodología de la investigación, pp, 7-8, 2010.
- [9] González Diego, Psicología de la motivación, pp, 52,2008.
- [10] Herzberg Frederick, one more time: How do you motivate Employees, Harvard Business review, pp, 54-57, 1968.
- [11] Chiavenato Idalberto, Administración de recursos humanos, pp. 131-133, 1999.